

OYA KARTAL
TÜBİTAK - ULAKBİM

BSB (BELGE SAĞLAMA BİRİMİ) TANITIM ÖZETİ

ULAKBİM, Cahit Arf Bilgi Merkezi bünyesindeki Belge Sağlama Birimi, araştırmacı ya da kuruluşların gereksinim duydukları bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan belge sağlama hizmetlerini vermektedir.

Yurt içinden, ULAKBİM ve OBES projesinde yer alan ODTÜ, GAZİ, HACETTEPE Üniversite kütüphaneleri koleksiyonlarından makale; yurtdışından ise makale, kitap,yabancı tez, rapor, patent, bildiri fotokopisi sağlar.

Belge sağlama hizmetlerinden yararlanmak isteyen araştırmacılar,elektronik ortamdan ULAKBİM web sayfasındaki Belge Sağlama Sistemi'ni (BSS) kullanarak istekte bulunmaları gerekmektedir.